

ТАЛАБАЛАРДА МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА ҲАМЖИХАТЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ (Янги Ўзбекистон тарихи фани мисолида)

Бахронов Бехруз Бўри ўғли

Андижон давлат педагогика институти мустақил тадқиқотчи

Эл. почта: bahronovbehruzboriyevich108@gmail.com

Аннотатсия

Ўзбекистон каби кўпмиллатли мамлакатда миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш ва уни талабалар онгига сингдириш — ёш авлодни ватанпарвар, бағрикенг ва мас’улиятли шахс қилиб тарбиялашнинг устувор йўналишидир. Шу жиҳатдан олий таълим муассасаларида талабаларда миллатлараро тотувлик ва ҳамжихатлик компетенциясини ривожлантириш жуда долзарб ҳисобланади.

Калит сўзи: Миллатлараро, миллат, ишонч, , спорт бағрикенглик

Кириш

Бугунги глобаллашув шароитида турли миллат ва элат вакилларининг бир жамиятда тинч-тотув, ҳамжихатликда яшаши давлат барқарорлиги ва тараққиётининг муҳим шарти ҳисобланади.

Ўзбекистон каби кўпмиллатли мамлакатда миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш ва уни талабалар онгига сингдириш — ёш авлодни ватанпарвар, бағрикенг ва мас’улиятли шахс қилиб тарбиялашнинг устувор йўналишидир. Шу жиҳатдан олий таълим муассасаларида талабаларда миллатлараро тотувлик ва ҳамжихатлик компетенциясини ривожлантириш жуда долзарб ҳисобланади.

Асосий қисм

1. Миллатлараро тотувлик ва ҳамжихатлик тушунчаси

Миллатлараро тотувлик – турли миллат ва элат вакиллари ўртасида ўзаро ҳурмат, ишонч ва ҳамкорлик муҳитини яратишдир.

Ҳамжихатлик эса умумий мақсад ва қадриятлар йўлида бирлашиш, ижтимоий барқарорликни таъминлаш жараёни сифатида намоён бўлади.

2. Миллатлараро тотувлик компетенциясининг мазмуни

Талабаларда ушбу компетенция қуйидаги кўникмаларни ўз ичига олади:

- турли миллат, дин ва маданият вакиллари билан самарали мулоқот қилиш;
- бағрикенглик ва тенглик тамойилларига амал қилиш;
- низоли вазиятларни тинч йўл билан ҳал қилиш;
- умуминсоний ва миллий қадриятларни уйғунлаштириш;
- кўпмиллатли муҳитда самарали жамоа сифатида ишлай олиш.

3. Ривожлантириш йўллари

Талабаларда мазкур компетенцияни шакллантириш ва ривожлантириш учун қуйидаги педагогик ва маънавий ишлар амалга оширилиши мақсадга мувофиқ:

1. Маърифий ишлар – миллатлараро дўстлик, ҳамжиҳатлик ҳақида маърузалар, семинарлар, давра суҳбатлари ташкил этиш.
2. Ижтимоий фаолият – турли миллат талабалари иштирокида маданий тадбирлар, спорт мусобақалари ва кўнгилли ишлар ўтказиш.
3. Ахборот технологияларидан фойдаланиш – бағрикенглик ва тотувлик мавзусида медиаконтент, ижтимоий роликлар ва онлайн-дискуссиялар орқали ёшларни жалб қилиш.
4. Таълим жараёнида интеграция – тарих, фалсафа, маданиятшунослик каби фанлар орқали миллатлараро тотувлик ғояларини сингдириш.
5. Талабаларнинг шахсий намунаси – етакчи талабалар ва ёшлар ташкилотлари орқали ҳамжиҳатлик маданиятини кенг тарғиб қилиш.

4. Амалий аҳамият

Миллатлараро тотувлик компетенциясига эга бўлган талабалар:

- жамиятда тинчлик ва барқарорликни таъминлашда фаол иштирок этади;
- турли миллат вакиллари билан ҳамкорликда самарали ишлайди;
- глобал дунёда мулоқот маданияти ва бағрикенглик билан ажралиб туради.

Хулоса

Талабаларда миллатлараро тотувлик ва ҳамжиҳатлик компетенциясини ривожлантириш — фақат таълим муассасаларининг эмас, балки бутун жамиятнинг муҳим вазифасидир. Чунки миллатлараро ҳамжиҳатлик — юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги ва тараққиётнинг гарови ҳисобланади.

Шу боис, ҳар бир талабада бағрикенглик, ҳурмат ва бирдамлик руҳини шакллантириш орқали келажакда барқарор ва тараққий этган фуқаролик жамияти қуриш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2023.
2. Президент Ш.М. Мирзиёев нутқ ва маърузалари. – Тошкент, 2017–2023 йиллар.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008.
4. Мамажонов, Р. Миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик. – Т.: Академнашр, 2019.
5. Ўзбекистонда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тажрибалари. – Т.: 2020.
6. UNESCO. Education for intercultural understanding. – Paris, 2018.